

ПРИМЕНЕНИЕ ЖИМОЛОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

The application fatality in the various branches of the national economy

Якимлюк Т. А., студент,
Котов Л. А., кандидат сельскохозяйственных наук,
Уральский государственный аграрный университет
(Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 42)

Рецензент: Абрамчук А. В., кандидат биологических наук

Аннотация

Жимолость – *Lonicera* L, относится к семейству Жимолостные (*Caprifoliaceae*), Род насчитывает около 250 видов, из них 20 видов – лианы. Произрастают главным образом в умеренном поясе Северного полушария, в подлеске смешанных равнинных и горных лесов. Быстрорастущие (до 30-40 см ежегодного прироста). Цвети и плодоносить начинают в 3-5 лет. Морозостойкость у видов различная, но иногда могут подмерзнуть молодые побеги.

Является одной из важнейших ягодных культур для Среднего Урала. В составе плодов жимолости содержится 400-18000 мг% флавоноидов, целый комплекс из антоцианов, катехинов, лейкоантоцианов, флавонолов с Р-активностью, а также витамины: С – до 150 мг%, В1 – 3%, В2 – до 3%, каротина – до 0,3%. В ягодах много К (70 мг%), Р (35), Na (35), Mg (21), Ca (19) также Si, Cu, Mn, Al, Sr, Ba. Плоды используются как общеукрепляющее и восстанавливающее силы средство, повышают аппетит, улучшают обмен веществ, при сердечно-сосудистых заболеваниях. Препараты жимолости обладают вяжущим, мочегонным, капилляроукрепляющим, противовоспалительным и антисклеротическим свойствами.

Жимолость находит широкое применение в садово-парковом строительстве. Наиболее часто используются виды: жимолость альпийская (*Lonicera alpigena* L.), жимолость золотистая (*Lonicera chrysantha* Turcz. Ex Ledeb), жимолость каприфоль (*Lonicera caprifolium* L.), жимолость обыкновенная (*Lonicera xylosteum* L.)

Ключевые слова: Жимолость, зона распространения, применение в медицине, в пищевой промышленности, садово-парковое строительство.

Summary

The honeysuckle - *Lonicera* L, belongs to the family of Capilla (*Caprifoliaceae*), Rhod has about 250 species, 20 of which are lianas. They grow mainly in the temperate zone of the Northern Hemisphere, in the undergrowth of mixed plains and mountain forests. Fast-growing (up to 30-40 cm of annual growth). Blossom and fruit begin in 3-5 years. Frost resistance in species varies, but sometimes young shoots may freeze.

It is one of the most important berry crops for the Middle Urals. The composition of the honeysuckle fruit contains 400-18000 mg of flavonoids, a whole complex of anthocyanins, catechins, leucoanthocyanins, flavonols with P-activity, as well as vitamins: C - up to 150 mg%, B1 - 3%, B2 - up to 3%, carotene - up to 0,3%. In berries, many K (70 mg%), P (35), Na (35), Mg (21),

Ca (19) are also Si, Cu, Mn, Al, Sr, Ba. Fruits are used as a restorative and restoring force, increase appetite, improve metabolism, and cardiovascular diseases. Drugs of honeysuckle have astringent, diuretic, capillary-strengthening, anti-inflammatory and anti-sclerotic properties.

Honeysuckle is widely used in garden and park construction. The most commonly used species are: Alpine honeysuckle (*Lonicera alpigena* L.), golden honeysuckle (*Lonicera chrysantha* Turcz., Ex Ledeb), honeysuckle caprylic (*Lonicera caprifolium* L.), common honeysuckle (*Lonicera xylosteum* L.)

Keywords: The honeysuckle, a spreading zone, an application in medicine, a food industry, the garden and park construction.

Одной из важнейших ягодных культур для Среднего Урала является жимолость – *Lonicera* L, которая относится к семейству Жимолостные (*Caprifoliaceae*). Плоды жимолости отличаются повышенным содержанием биологически активных веществ [4,8]. В составе плодов жимолости содержатся 400-18000 мг% флавоноидов, глюкоза, фруктоза, комплекс из антоцианов (которые обладают антиоксидантными свойствами), катехинов, лейкоантоцианов, флавонолов с Р-активностью, а также витамины: С – до 150 мг%, В1 – 3%, В2 – до 3%, каротин – до 0,3%. Кроме того, содержится 8% сахаров (галактоза, глюкоза), эфирное масло, спирты, филлохинон, дубильные вещества (до 0,3%), органических кислот (лимонная, щавелевая, яблочная) – 1-5%, фенолы. В ягодах много К (70 мг%), Р (35), Na (35), Mg (21), Ca (19) также Si, Cu, Mn, Al, Sr, Ba, дневная норма железа (Fe) для взрослого человека [4, 8].

Жимолость позволяет продлить сезон употребления свежих ягод, поэтому она незаменима, особенно на Урале, ведь в условиях сурового климата и зачастую холодного лета людям не хватает витаминов, получаемых из сезонных продуктов [11, 15].

Препараты из жимолости активно используются в медицине: как общеукрепляющее и восстанавливающее силы средство, повышают аппетит, улучшают обмен веществ. Свежие ягоды рекомендуют при сердечно-сосудистых заболеваниях, малярии, расстройствах желудочно-кишечного тракта и малокровии. Плоды жимолости обладают вяжущим, мочегонным, капилляроукрепляющим, противовоспалительным и антисклеротическим свойствами; способствует пищеварению [4].

В народной медицине применяют при заболеваниях ЖКТ, болезнях печени, гипертонии, сахарном диабете, ожирении, для улучшения памяти, при авитаминозе. Измельченные листья, сок жимолости используют внутрь и наружно в качестве лечебного средства от экземы, псориаза, трофических язв и трудно заживающих ран. Отвар ветвей и коры пьют от водянки. Сушеные ягоды на Севере считают антибактериальным средством. В тибетской медицине ягоды жимолости съедобной применяют как болеутоляющее средство при суставном ревматизме, головной боли. Отвар стеблей используют для укрепления волос [4, 6, 8].

Дикорастущие и интродуцированные виды жимолости находят широкое применение в различных отраслях народного хозяйства: отличные медоносы, пищевые (из ягод готовят сок, витаминные напитки, кисели, компоты, варенье, их сушат, засахаривают); красители из ягод применяют в пищевой промышленности [1, 8, 14]. Из древесины жимолости делали мелкие изделия, отличающиеся большой прочностью. Так же многие сорта жимолости являются отличными декоративными растениями. Их используют сольно, в живых изгородях и групповых посадках. Веточки жимолости засушивают и используют в сухих букетах [1-3, 6, 9, 10, 12, 13, 15].

На Урале в качестве пищевых и декоративных культур особенно часто используют сорта, о которых написано ниже.

Голубое веретено — это самая раннеспелая жимолость селекции НИИ садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко. С 1989 года сорт включили в Госреестр селекционных достижений по всем регионам РФ под названием «Голубое веретено». Кусты достаточно большие, сильнорослые. Ягоды свежего вкуса с нежной мякотью. [5, 7]

Ленита. Это самый крупноплодный сорт жимолости на Урале. Созревание ягод позднее, осыпаемость низкая. Отличительная особенность сорта – бордовые побеги. Ягоды достаточно большие (до 2 грамм) и хорошего вкуса. Высокоурожайный сорт, до 1.5 кг урожая с куста даже без полива. Сорт хорош и для потребления в свежем виде и для технологической переработки. Данный сорт хорошо размножается зелеными черенками и подходит для механизированной обработки.

Нимфа. Включена в Государственный реестр с 1998 года. Сорт выведен на Павловской опытной станции ВИР им. Н. И. Вавилова, в Санкт-Петербурге. Является гамма-сеянцем от свободного опыления сорта Ленинградский великан. Среднераннего срока созревания, крупные плоды (средний вес 1,16 г, достигают веса в 3 г), форма ягод удлинено-веретеновидная, кожица бугристая. Вкус сладкий с небольшой кислинкой, в засушливые годы может горчить. Сорт универсального использования. [7]

Полянка Котова. Сорт селекции Свердловской ССС (авторы — Л. А. Котов, Н. С. Евтушенко). Сильнорослые кусты с прямыми побегами. Созревание сорта средне-раннее, урожайность достаточно высокая. Плоды грушевидные, удлиненные, средняя масса 0,8-1 г. Вкус десертный, пригодны для переработки и употребления в свежем виде.

Проведённое исследование показало, что жимолость находит широкое применение в различных отраслях народного хозяйства: в пищевой промышленности, в официальной и народной медицине, в садово-парковом строительстве. Вследствие чего, актуальным является исследование различных способов размножения, что позволит значительно расширить площади, занятые под этой чрезвычайно ценной культурой.

Библиографический список

1. Абрамчук А. В. Общие сведения о древесных растениях. Екатеринбург: изд-во УрГСХА, 2008. 68 с.
2. Абрамчук А. В., Мингалев С. К., Карташева Г. Г., Карпухин М. Ю. Ландшафтный дизайн: учебник. Екатеринбург, 2012. 362 с.
3. Абрамчук А. В., Карташева Г. Г., Карпухин М. Ю. Садово-парковое и ландшафтное искусство: учебник. Екатеринбург, 2013. 612 с.
4. Абрамчук А. В., Карташева Г. Г., Мингалев С. К., Карпухин М. Ю. Лекарственная флора Урала: учебник для агрономических специальностей вузов. Екатеринбург, 2014. 738 с.
5. Брыксин, Д. М. Жимолость: прошлое, настоящее, будущее. Мичуринск : ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт имени И. В. Мичурина, 2010. 106 с.
6. Ганичкина О. Большая книга садовода и огородника. М.: Издательский дом «Оникс 21 век» 2003. 864 с.
7. Ежов Л. А., Солина Ю. В. Ягодники нечерноземья и Урала. Пермь: ИПЦ «Прокрост», 2017. 397 с.
8. Карташева Г. Г., Абрамчук А. В., Кандаков Н. В. Древесные растения в ландшафтном дизайне. Екатеринбург, 2008. 310 с.
9. Кинсбери Н. Основы озеленения сада. М.: «Кладезь-Букс», 2003. 223 с.

10. Малиновская М. Н., Калашникова Е. А. Плодовые культуры в декоративном садоводстве. М. : Фитон+, 2010. 86 с.
11. Сучкова С. А. Размножение ягодных культур. Томск : Издательский дом Томского государственного университета, 2014. 68 с.
12. Теодоронский В. С. Садово-парковое строительство (Посадка деревьев и кустарников в сложных экологических условиях). М. : МГУЛ, 2002. 91 с.
13. Хаберер М. Декоративные деревья и кустарники: 320 растений для сада и ландшафта. М. : Рипол Классик, 2002. 192 с.
14. Цветков Е. И. Большой справочник садовода. М. : Центрполиграф, 2010. 350 с.
15. Юшев А. А. Малая энциклопедия садовода. М. : Центрполиграф, 2005. 604 с.